

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **APLICABILIDADE DE CANABINOIDES NO CONTROLE DA INFLAMAÇÃO CRÔNICA E DOR NEUROPÁTICA EM CÃES E GATOS** de autoria de **Maria Raquel Silva, Luciano Diniz Dos Santos, Mônica Souza de Siqueira, Diuliana Fernanda Ribeiro Jacopini, Stephanie Andrade Loetscher e Tatiana da Silva Kososki**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.
ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20453774

29/09/2025 a 30/06/2026

